

ENLACE

BOLETIN DE LA ASOCIACION ARAGONESA DE PSICOPEDAGOGÍA

www.psicoaragon.es

LA AAP PERTENECE A COPOE · WWW.COPOE.ORG

ACTUALIDAD

PERSUASIÓN POSITIVA EN LA PUBLICIDAD

2º CONGRESO INTERNACIONAL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y BIENESTAR DEL 21 AL 24 DE MAYO DE 2015

CIIEB, más que un congreso de Inteligencia Emocional

YouTube

¿LES ESTAMOS PREPARANDO BIEN PARA EL FUTURO?

CONVIVENCIA

CIBERAYUDANTES. REDES SOCIALES SEGURAS

El Cieb busca en las emociones las claves del éxito personal y profesional

El Cieb busca en las emociones las claves del éxito personal y profesional. El Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar (CIIEB) ha abierto sus puertas con el objetivo de poner de manifiesto todas las experiencias que se están viviendo a través de los eventos de Inteligencia Emocional.

Zaragoza - Zaragoza se convierte esta fin de semana en la capital mundial de la inteligencia emocional con la celebración del Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar (CIIEB), que se ha inaugurado este martes, a las 9 de la mañana, en el Hotel de Zaragoza.

El presidente del Comité Organizador del Cieb, Juan Antonio Pizarro, ha afirmado que el objetivo del congreso es poner de manifiesto "las experiencias que se están viviendo a través de los eventos de Inteligencia Emocional y Bienestar (CIIEB) ha abierto sus puertas con el objetivo de poner de manifiesto todas las experiencias que se están viviendo a través de los eventos de Inteligencia Emocional".

Pizarro ha definido la inteligencia emocional como el conjunto de competencias que tienen que ver con reconocer, comprender, gestionar las emociones y las de los demás, tener la capacidad de empatía, de optimismo. "Es una serie de cualidades que, por suerte, las personas que tienen estas capacidades suelen desarrollarse personalmente para también servir como liderazgo", ha añadido.

En este sentido, Pizarro ha hecho hincapié en la necesidad de que tanto en el sistema educativo como en otros ámbitos se fomente la inteligencia emocional. "Cada vez para que un chico que tiene un conflicto pueda estar lo mejor de él con todos, que mejor cuando una persona tiene más autonomía y puede utilizar esas herramientas al respecto algunas en momentos con una actividad de trabajo y no le permite expresar toda su potencial, todo eso es la inteligencia emocional".

Finalmente, a la importancia de la inteligencia emocional en el sistema educativo se ha referido el secretario de la Universidad de Zaragoza, Rafael Blázquez, que ha definido la educación emocional como un proceso educativo que tiene como finalidad "el desarrollo de competencias emocionales, que son un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que nos sirven a lo largo de nuestra vida emocional y a ser capaces de regularlos para relacionarnos mejor con nosotros mismos, con otras personas y con el entorno, hacer posible la comunicación y el bienestar".

Blázquez ha resaltado la importancia de poner en práctica la educación emocional en todos los niveles educativos y en todos los niveles. Para ello, el secretario ha hecho hincapié en la necesidad de que la Administración publique como documento de alto nivel, además de seguir ya avanzando "que haya también una formación continua del profesorado con la que pueda que se integren en prácticas de recursos y estrategias para el desarrollo de competencias emocionales, que sea básica para la vida".

A la importancia se ha referido el secretario de Educación, Damián Barrio, quien ha destacado el "orgullo" de haber organizado un congreso internacional sobre las emociones y el año de participación con los foros, con más de 500 organizaciones, de los que 300 son de fuera de Aragón y 100 de fuera del país.

iberCaja
Obra Social

Con la colaboración de:

EDITA

Asociación Aragonesa de Psicopedagogía

JUNTA DIRECTIVA

Vocalía de Presidencia: Juan Antonio Planas**Vocalía de Tesorería:** Jesús Ibáñez y María Torrecilla**Vocalía de Secretaría:** Clara Aladrén y Anabel Mañanes**Vocalía de TIC:** Jesús Prieto y Juan Carlos López**Vocalía de Relaciones Institucionales:**
Silvia Oria y Antonio Reloba**Vocalía de Medios de Comunicación:**
Alfonso Royo y Jesús Zapatero**Vocalía de Formación con Ibercaja:**
Marta Gutiérrez y Erika Peiró**Vocalía de Formación Oposiciones presencial y on line:**
Sonia Reigosa y Edna Pérez**Vocalía de Seminarios y Grupos de Trabajo:**
Jesús Ibáñez e Isabel Bueso**Vocalía de Formación on line:**
Estivaliz Asorey y Jesús Zapatero**Vocalía de Aragón:** Isabel Rech**Vocalía de Proyectos de asociados y otras instituciones:**
María Rubio y Marta Soro

COORDINACIÓN

Alfonso Royo Montané

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Gráficas Vela, S.L.
Reino · 38 | 50003 ZARAGOZA
Tel.: 976 438 109
www.graficasvela.esPrecio: 2 €
Depósito legal: Z-442-97
ISSN: 2386-5334NIF G-50583533
Plaza Roma F-1 · Planta 1ª · Oficina 3.ª
50010 Zaragoza
Tel.: 976 759 551 · 691 695 765
Fax: 976 363 93
aaps@psicoaragon.es
www.psicoaragon.es

La AAP pertenece a la COPOE · www.copoe.org

SUMARIO

EDITORIAL	3
ACTUALIDAD	
Inteligencia emocional y decisiones vocacionales	4
¿Les estamos preparando bien para el futuro?	8
El amor 2.0 desde una perspectiva de género	10
Persuasión positiva en publicidad	12
Educación y deporte. Valores y futuro	16
Profesoras colaboradoras	18
Pacto educación.....	20
Apoyo a profesorado Educación Física.....	20
Nota Prensa INAV-COPOE.....	21
Las artes como terapia	22
¿Hacia dónde va la orientación?	24
Educar y Aprender para un futuro mejor.....	26
Imágenes de 23 años de historia de la Asociación.....	29
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	
PDC I.E.S. Parque Goya	30
Conclusiones Barcelona Inclusiva 2014	34
CONVIVENCIA	
Ciberayudantes.....	37
Violencia en el entorno escolar.....	39
FORMACIÓN	
F.P. Dual	42
ACTIVIDADES 2014-2015	48

EMOTIONAL
INTELLIGENCE & WELLBEING
INTERNATIONAL CONGRESS

CIIEC ZARAGOZA 2013

CONGRESO INTERNACIONAL
DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
Y BIENESTAR

Juan Antonio Planas Domingo
Presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía · Presidente del Comité Organizador

www.congreso inteligencia emocional.com

En 2013 celebramos en Zaragoza el **1er Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar** con un notable éxito de participación y de calidad.

Tanto los asistentes como los miembros de los Comités Científico y de Organización hemos visto la necesidad de profundizar en las temáticas tratadas. De ahí que ya podemos anunciar la celebración del **2º Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar** que tendrá lugar los días 21, 22, 23 y 24 de mayo de 2015 en **Zaragoza**. Lo organiza la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía con la colaboración de otras entidades públicas y privadas. Esperamos la asistencia de más de 600 personas.

Características generales:

Queremos que este Congreso no sea uno más al uso, los asistentes deben encontrarse muy bien acogidos con un buen programa académico y cultural con una atención lo más personalizada posible por parte de los organizadores.

Pretendemos dar a conocer las principales investigaciones que se están produciendo tanto en Europa como en América. De igual manera, habrá un ambicioso programa de talleres, mesas redondas, conferencias, simposios y comunicaciones. Por otro lado, hemos diseñado otras actividades "imprevisibles", "creativas", "imaginativas" y que generarán sorpresa y participación por parte de los asistentes.

La primera parte será el jueves 21 y viernes 22 en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza. Allí se impartirán 20 talleres prácticos e interactivos.

La segunda parte será a partir del mediodía del viernes 22 y hasta el domingo 24 en el Patio de la Infanta de Ibercaja donde se impartirán varias conferencias, mesas redondas, simposios y comunicaciones.

Objetivos:

- Dar a conocer las principales investigaciones sobre la inteligencia emocional y las competencias básicas.
- Aplicar la inteligencia emocional en los diversos ámbitos: educativo, social, sanitario y laboral
- Intercambio de experiencias en talleres interactivos, comunicaciones y pósters.

Programa académico:

- Conferencias plenarias por parte de autoridades de reconocido prestigio internacional: Pablo Fernández Berrocal de la Universidad de Málaga, Juan Carlos Calderón de la Universidad de México, Francisco Mora de la Universidad Complutense de Madrid o Moria Mikolajcak de Bélgica.
- Mesas redondas sobre los ámbitos de este Congreso: Rafael Bisquerra, Gabriele Sofía, Juan Carlos Pérez-González, Javier García Campayo, Marta Ligoiz, Eduardo Jauregui, etc.
- 20 Talleres interactivos: Carlos Hue, Alejandra Cortés, Norberto Cuartero, Beatriz Marcos, Agustín Caruana, Esperanza Cid, Conchita Casales, Fermín Carrillo, Delia Sáez, Conchita Berruete, Juan Carlos Pedrosa, Juan Martínez, Pilar Iñigo, Consuelo Casas, Antonio Reloba etc.
- 7 Simposios dirigidos por personalidades de la inteligencia emocional
- Posibilidad de presentar comunicaciones, talleres y pósters. Para ello se han establecido espacios y tiempos específicos.

Saludos en nombre de los miembros de ambos Comités.

¿ES POSIBLE LA PERSUASIÓN POSITIVA EN LA PUBLICIDAD?

Francisco José Trujillo

Licenciada de Psicología
Máster en Liderazgo y Administración Pública

Óscar Díaz

Licenciado de Publicidad y Relaciones Públicas
Licenciado en Humanidades

Tradicionalmente algunos consumidores han denunciado que la publicidad nos engaña, nos hace comprar cosas innecesarias, disminuye nuestra capacidad de elección, rebaja nuestro nivel intelectual, nos incita a crear estereotipos y fomenta nuestro descontento social.

Aunque algunos de estos aspectos son discutibles, es innegable la relevancia de la publicidad. Desde las primeras campañas masivas de la segunda mitad del siglo XIX, las marcas se han esforzado por indicarnos cómo vivir nuestras vidas. El protagonismo de estas marcas ha sido tal que han conseguido que la segunda palabra más conocida en lengua inglesa sea, después de "O.K.", "Coca-Cola" (Bassat, 2008).

Con el paso del tiempo la capacidad persuasiva de la publicidad se ha vuelto cada vez más sofisticada. Ha sido capaz de influir en nuestras actitudes sobre los productos sin que tengamos una experiencia directa de los mismos, además de entrenarnos estratégicamente para incentivar nuestra fidelidad a determinadas marcas (Ortega, 2004). Objetivo para el que la publicidad se sirve de técnicas de investigación que mejoran su eficacia.

Actualmente las marcas, ante el declive de algunas instituciones tradicionales (familia, comunidad...) en muchas partes del mundo, están siendo utilizadas para definir identidades personales. Al mismo tiempo otros consumidores están adoptado una posición de rechazo ante las marcas como una manera de manifestar su disconformidad con el poder establecido (Drawbaugh, 2001). Sea como fuere, las marcas están denotando una gran capacidad para provocar cambios sociales porque representan la mejor opción de las empresas para revelar su responsabilidad social (Gibbons, 2009).

Tal es el caso que algunas marcas ya se han convertido en símbolos irresistiblemente atractivos, contruidos alrededor de conexiones emocionales, que inspiran seguridad y que todos compartimos. E incluso algunas otras han decidido apostar por mejorar la sociedad a través del impulso de centros de investigación científica sobre la felicidad (Muñoz, 2013).

LA PERSUASIÓN POSITIVA: CRITERIOS PARA DEJARSE INFLUIR POR UNA PUBLICIDAD QUE TE ENRIQUECE

Nosotros entendemos la persuasión positiva como aquella que se utiliza para influir en otros pero no solo buscando el beneficio propio sino también el ajeno. La persuasión positiva se basa en una ética y un código de valores a partir del cual organizaciones trata de influir en el comportamiento de consumo de sus clientes y en su felicidad en general a través de la comunicación.

Una vez puesta de relieve la capacidad persuasiva de la publicidad y el rol destacado que las marcas pueden jugar en la sociedad, parece interesante reflexionar sobre las claves que favorecen una influencia más constructiva de la publicidad. O, en otros términos, indagar sobre qué aspectos estimulan la persuasión positiva dentro de la comunicación publicitaria.

Un marco interesante desde el que contemplar esta cuestión es el análisis del potencial publicitario para cubrir algunas de las necesidades básicas de todo ser humano.

Una de estas necesidades es la experiencia del crecimiento personal. Los seres humanos precisamos del desarrollo de nuestras capacidades (Keyes, Ryff y Shmotkin, 2002). En este sentido es interesante constatar si más allá de la exageración publicitaria, algo que está permitido legalmente, la publicidad ofrece metas inalcanzables a través del consumo de sus productos o, al contrario, fortalece nuestra confianza en que podemos lograr lo que nos proponemos.

Otro de los aspectos básicos que son imprescindibles para disfrutar de bienestar interior es el protagonismo de emociones positivas en nuestra vida. Cuanto mayor sea la preponderancia de este tipo de emociones respecto a las negativas, mejor nos sentiremos (Seligman, 2002). Desde esta perspectiva, las marcas que centran su comunicación en las frustraciones e inseguridades derivadas del no consumo de lo que ofrecen podrían estar incentivando el desarrollo de estados afectivos negativos si no se adquieren sus productos.

También es un aspecto fundamental en nuestra armonía tener una identidad positiva (Staub, 2003). Es decir, disponer de un yo bien desarrollado y con una concepción positiva de quien es uno y quien quiere ser, lo que requiere la aceptación de uno mismo y de las propias limitaciones. Las marcas que realmente se preocupan por ir más allá del establecimiento de una comunicación comercial intentan estimular nuestras fortalezas y ponen mucho cuidado, con el objeto de evitar posibles estados de frustración, en no proponernos ir más allá de nuestras capacidades.

Otra necesidad clave es nuestro equilibrio personal es asentarnos en nuestras propias convicciones y mantener nuestra independencia y autoridad personal en diferentes contextos sociales, porque las personas con autonomía somos más capaces de resistir la presión social y autorregulamos mejor nuestro comportamiento (Ryff y Singer, 2002). En la comunicación persuasiva es bastante común ofrecer una visión sesgada de la realidad para favorecer una determinada comprensión. Sin embargo, permitir que los consumidores nos formemos nuestra propia opinión es, además de otra manera de influir, una estrategia de persuasión muy saludable.

Además también es esencial en la armonía personal disponer de un propósito en la vida porque las personas necesitamos marcarnos metas, definir una serie de objetivos que nos permitan dotar a nuestra experiencia vital de un cierto sentido (Díaz et al., 2006).

"LA CAPACIDAD PERSUASIVA DE LA PUBLICIDAD se ha vuelto cada vez más sofisticada, influyendo en nuestras actitudes sobre los productos sin que tengamos una experiencia directa de los mismos."

La comunicación publicitaria que nos anima a buscar ese sentido también está favoreciendo una visión congruente del mundo y, por tanto, está estimulando nuestro equilibrio interior.

Otro elemento clave en nuestro bienestar es tener en cuenta a los demás en nuestro día a día, porque sentirse conectado de forma positiva a las personas que nos rodean estimula nuestra salud psicológica (Seligman, 2002). Los comerciales que incentivan la preocupación por los demás, que fomentan la empatía... están favoreciendo la creación de una impronta mental muy recomendable.

Entre otros aspectos, también resulta necesario disponer de un mínimo sentimiento de seguridad en la vida para alcanzar equilibrio personal (Staub, 2003). Tener una percepción de que se dispone de una cobertura básica de lo que la vida exige (comida, refugio, respeto físico y psicológico...) es esencial para sentirse bien. Con este punto de referencia es interesante analizar si los mensajes publicitarios, en alguna medida, incentivan nuestra inseguridad como reclamo para justificar la necesidad de sus productos.

CONSIDERACIONES FINALES

Hemos tratado algunos de los factores clave que podría tener en cuenta la publicidad para persuadir de un modo saludable. Aunque ciertamente se podrían incluir más aspectos, nuestra intención ha sido poner de relieve que la influencia persuasiva y el bienestar interior no son dos aspectos incompatibles. Muy al contrario, consideramos que la apuesta por impulsar el equilibrio personal de los consumidores representa una oportunidad de negocio para aquellas marcas que entiendan que parte de su beneficio es reforzar la felicidad de sus clientes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bassat, L. (2008). *El libro rojo de las marcas* (2ª ed.). Barcelona. Debols!llo.
- Díaz, D., Rodríguez-Carvajal, R., Blanco, A., Moreno-Jiménez, B., Gallardo, I., Valle, C., y van Dieren-donck, D. (2006). *Adaptación española de las escalas de bienestar psicológico de Ryff*. *Psicothema*, 18, 572-577.
- Drawbaugh, K. (2001). *Las marcas a examen*. Madrid. Prentice Hall.
- Gibbons, G. (2009). *El valor social de las marcas*. En G. Brujó y R. Clifton (Coords.), *En clave de marcas* (pp. 65-78). Madrid. LID.
- Keyes, C.L.M., Shmotkin, D. y Ryff, C.D. (2002). Optimizing well-being: The empirical encounter of two traditions. *Journal of Personality and Social Psychology*, 82, p. 1007-1022.
- Muñoz, F. (2013). *La marca de la felicidad*. Madrid. LID.
- Ortega, E. (2004). *La comunicación publicitaria*. Madrid. Pirámide.
- Ryff, C. y Singer, B. (2002). *From social structure to biology*. En C. Snyder y A. López (Eds.), *Handbook of positive psychology* (pp. 63-73). Londres. Oxford University Press.
- Seligman, M.E.P. (2002). *La auténtica felicidad*. Barcelona. Zeta.
- Staub, E. (2003). *Notes on cultures of violence, cultures of caring and peace, and the fulfillment of basic human needs*. *Political Psychology*, 24 (1), p. 1-21 ■

CARRERAS UNIVERSITARIAS

EMPRESA · MARKETING · PUBLICIDAD · COMUNICACIÓN

EMPRESA

- Grado Oficial en Administración y Dirección de Empresas
- Grado Oficial en Administración y Dirección de Empresas + Título Superior en Dirección de Marketing y Gestión Comercial
- Grado Oficial en International Business*
- Grado Oficial en International Business* + Título Superior en Dirección de Marketing y Gestión Comercial

MARKETING

- Título Superior en Dirección de Marketing y Gestión Comercial Campus Zaragoza
- Grado Oficial en Marketing
- Grado Oficial en Marketing + Título Superior en Dirección de Marketing y Gestión Comercial

COMUNICACIÓN & PUBLICIDAD

- Grado Oficial en Comunicación y Relaciones Públicas
- Grado Oficial en Comunicación y Relaciones Públicas + Título Superior en Dirección de Marketing y Gestión Comercial
- Grado Oficial en Publicidad y Relaciones Públicas
- Grado Oficial en Publicidad y Relaciones Públicas + Título Superior en Dirección de Marketing y Gestión Comercial

*Pendiente de validación.

ESIC ES UN CENTRO ADSCRITO A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS:

Universidad Rey Juan Carlos

UNIVERSITAT MIGUEL M. HERNÁNDEZ

GENERACIÓN
Quieren, hacen, logran.

JÓVENES CON DE EMPRESA, EMPRENDIMIENTO, ECONOMÍA DIGITAL, EXPERIENCIA INTERNACIONAL, EXCELENCIA Y, SOBRE TODO, EMPLEO.

ESIC es el camino más seguro al empleo. Quizá lo somos por nuestros 49 años de experiencia académica en empresa y marketing. O por nuestra proximidad a la empresa y sus desafíos. O por nuestra visión internacional. O por nuestro liderazgo digital. O porque ya son más de 38.000 personas las que han confiado en nosotros y ahora son antiguos alumnos... Pero en realidad lo somos porque nuestro modelo educativo se inspira en una generación de jóvenes extraordinarios que convierten el conocimiento en experiencias, el desafío en estímulo, el mundo en un territorio a conquistar.

WWW.ESIC.EDU / ZARAGOZA

ESIC ZARAGOZA

Vía Ibérica, 28-34. Zaragoza (Aragón)
976 35 07 14 / info.zaragoza@esic.edu

 ESIC

BUSINESS&MARKETINGSCHOOL

Impulsamos tus desafíos.